

صور من الأسماء المنصوبة في نونية عمرو بن كلثوم التغلبي دراسة نحوية

الدكتور: أبوبكر عثمان الربوي

قسم اللغة العربية في جامعة ولاية سكتو.

Forms of Accusative Nouns in the Noun of Amr Bin Kulthum A-Taghlibi: A Grammatical Study

*Dr. Abubakar Usman Ribah

Department of Arabic, Sokoto State University, Sokoto, Nigeria

*Corresponding author: [Dr. Abubakar Usman Ribah](#)

Department of Arabic, Sokoto State University, Sokoto, Nigeria

ملخص البحث:

يلخص هذا البحث في أنه دراسة نحوية مهمتها تصوير الأسماء المنصوبة في نونية عمرو بن كلثوم التغلبي، ودراستها دراسة نحوية، حيث يتتبع الباحث الأسماء المنصوبة في القصيدة، لمعرفة نوعيتها وموقفها الإعرابي، واشتملت المقالة على ما يلي: المقدمة وفيها الحمدلة والصلصلة. والبيان عن موضوع المقالة وما اشتملت عليه، وما تهدف إليه، ثم الترجمة الوجيزة عن الشاعر عمرو بن كلثوم، عصره مولده، طبخته، شاعريته، وفاته، والتعريف بقصيدته النونية، بحر القصيدة، عدد أبياتها، مطلعها ومغلقها، ويأتي بعد ذلك الدراسة الوجيزة عن الأسماء المنصوبة، تعريفا وتمثيلا، ثم تطبيقها في القصيدة النونية، وبعد ذلك كله تأتي الخاتمة، وهي كتلخيص للبحث، وبيان للنتائج المحسولة عليها، وبعدها الفهارس.

الكلمات الدلالية: الأسماء المنصوبة، المفعولية، نصب، منصوب، عمرو بن كلثوم التغلبي، الشاهد، النونية. التبعية.

المقدمة:

الحمد لله ولي الصالحين، والقادر على كل شيء، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الأتقياء، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن تغيير أواخر الكلمة من رفع وجر ونصب وجزم، من خواص اللغة العربية، فالكلمة العربية المتمكنة يتغير آخرها من حال إلى حال، وذلك ليعرف موقعها من الاعراب، وهذا من فضل اللغة العربية وفخرها، فالمقالة تركز اهتمامها على الاسم المنصوب، وتهدف تتبع الأسماء المنصوبة في معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي، النونية، ودراستها دراسة نحوية، لمعرفة مواقع الاعراب من هذه الأسماء المنصوبة، وتقريب معنى البيت الوارد منه الاسم المنصوب وأكثر، وتشتمل المقالة على المقدمة، والترجمة الوجيزة

عن الشاعر عمرو بن كلثوم، والتعريف بمعلقاته النونية، ثم الدراسة الوجيزة عن الأسماء المنصوبة، ثم تطبيقها في القصيدة النونية، والله أسأل التوفيق والسداد، وهو حسبي ونعم الوكيل، وعليه التوكل.

الترجمة الوجيزة عن الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي:

هو: أبو الأسود، - ويقال أبو عبّاد، - عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن زهير التغلبي، من بني تغلب بن وائل، وينتهي نسبه إلى معد بن عدنان، وأمه هي ليلى بنت مهلهل الذي هو أخو كليب المشهور^١ ومن أوصافه أنه كان فارساً أبيضاً جريئاً، شجاعاً مظفرًا مقدامًا فتاكًا. وبه يضرب المثل في الفتك، فيقال: أفتك من عمرو بن كلثوم، وذلك لأنه فتك بعمرو بن هند، الطاغية ملك الحيرة، في بلاط سلطانه. وكان شاعرًا فحلًا مطبوعًا، صافي الديباجة، كثير الطلاوة، حسن السبك، واضح المعاني، شديد الفخر، قوي الشكيمة في الحماسة.

أما تاريخ ولادته فالمصادر التي بين أيدينا، لم تذكره بالتحديد، وأغلب الظن أن مولده كان حوالي السنة 525 م، إلا أن المؤكد فالشاعر عاصر عمرو بن هند، الذي ملك الحيرة من 554م - 570م، وأنه أدرك النعمان بن المنذر، الذي ملك البلاد في هذه الفترة، 580-602م، وأنه هجاه^٢.

وكذلك مكان ولادته، ما زال في غموض، فهو غير معروف بالتحديد، وأغلب الظن أنه ولد في بلاد ربيعة، أي في شمالي الجزيرة العربية^٣.

وكان والده من سادات قومه، وأمه ليلى بنت المهلهل: عدي بن زيد، الشاعر والفارس الذي اشتهر في حرب تغلب وبكر، فنشأ عمرو يكتنفه الشرف من الطرفين في قبيلة كانت من أقوى القبائل العربية في العصر الجاهلي، إن لم تكن أقواها، وقد قيل فيها: "لو أبطأ الإسلام قليلاً لأكلت بنو تغلب الناس"^٤. نشأ عمرو في قبيلة تغلب بالجزيرة الفراتية^٥، وكان معجباً بنفسه، فخوّرًا بأهله وقومه، خطيباً كريماً، مما جعله يسود قومه في سن مبكرة، فقد ذكر أنه ساد قومه وهو ابن خمس عشرة سنة، وقضي حياته مدافعاً عن قومه، مشاركاً إياهم في الحروب والغزوات، متنقلاً معهم كراً وقرّاً حتى وافته المنية.

قال الأصفهاني في كتاب الأغاني، عند حديثه عن قتله لعمرو بن هند ملك الحيرة، "إنه - عمرو بن كلثوم - كان أفرس العرب"^٦ وأكثر ما كانت فتن تغلب مع أختها بكر بن وائل بسبب حرب البسوس، وكان آخر صلح لهم على يد عمر بن هند أحد ملوك الحيرة من آل المنذر، ولم تمض مدة حتى حدث بين وجوه القبيلتين مشاحة في مجلس عمرو بن هند قام أثناءها شاعر بكر الحارث بن حلزة اليشكري، وأنشد قصيدته المشهورة، وما فرغ منها حتى ظهر لعمرو بن كلثوم أن هوى الملك مع بكر، فانصرف ابن كلثوم وفي نفسه ما فيها^٧.

وذكروا قصة قتله لهذا الملك، ملخصها أن الملك عمرو بن هند دعاه إلى الحيرة يستزيره ويطلب منه أن يأتي مع أمه بنت المهلهل، لتزور هند أم الملك، وهدفه اذلال عمرو بن كلثوم وأمه وقومه، فأجابهم عمرو، فأقبل من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من قبيلته بني تغلب مع أمه ليلى بنت مهلهل

فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند، ودخلت أمه ليلى في قبة مع أم الملك هند عمة امرئ القيس بن حجر الشاعر، وقد كان عمرو بن هند أمر أمه أن تنجي الخدم، وتستخدم ليلى، ففعلت، وقالت وهما في قبة: ناوليني يا ليلى ذلك الطبق. فقالت ليلى لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها

فأعدت عليها وألحت، وأبت ليلى، وأخيرا شعرت بالمكيدة فصاحت قائلة: واذلاه يا لتغلب، فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه ونظر إليه عمرو بن هند فعرف الشر في وجهه فوثب عمرو بن كلثوم إلى سيف لعمرو بن هند معلق، فضرب به رأس عمرو بن هند، فقتله، ونادى في بني تغلب فانتهبوا ما كان يحدث في الرواق، وخلصوا أم عمرو بن كلثوم، وخرجوا بها، وساروا نحو الجزيرة^٨.

وأهم أخباره ثلاثة: إنشاده لمعلقته مدافعاً عن قومه عند عمرو بن هند، وقتله لعمرو بن هند، وخبره مع يزيد بن عمرو، الذي أسره، وأكرمه في آخر المطاف.

ومات عمرو بن كلثوم سنة 600 لميلاد المسيح عليه السلام، وسنة 52 قبل الهجرة النبوية وله من العمر مائة وخمسون سنة 150 معلقته: ويمكن القول بأن هذه القصيدة هي أشهر شعر عمرو بن كلثوم وأشعره، وهي حماسية فخريّة، يقال: إنها كانت في نحو ألف بيت، وإنما بقي منها ما حفظه الرواة،^x وهو جزء يسير منها، وضاع أكثرها، وقد قام عمرو بها خطيباً في سوق عكاظ، وقام بها في موسم مكة. وكانت بنو تغلب تعظمها جداً، وتفتخر بها، ويرونها صغارهم وكبارهم.^x وهي إحدى مفاخر العرب. كما في معجم الشعراء للمرزباني. ومن أجود القصائد العربية، ولشغف تغلب بها وكثرة روايتهم لها، قال بعض الشعراء:^{xi}

ألهي بني تغلب عن كل
مكرمة كلثوم
يفاخرون بها مذ كان
أولهم مسؤولم
للرجال لفخر غير

قالها في البحر الوافر، ومطلعها قوله:

ألا هي بصحنك
فاصبحينا
ولا تبقي خمور
الأندينا

عدّد الشاعر مفاخر قوم التغلبيين فيها، ودافع عن حقوقهم، ورد مزاعم أعدائهم، وتوجد في كتب الأدب العربي، كجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ومنتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك وجميع دواوين الشعر العربي على مر العصور وشرح المعلقات السبع للزوزني، وشرح المعلقات العشر للشنقيطي، ومختار الشعر الجاهلي للأعلم الشنمري، وغيرها. الدراسة النظرية عن المنصوبات:

أولاً: المفعول به: وهو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل،^{xii} نحو: أكرمت الغريب. والمراد بوقوع الفعل عليه: تعلقه به من غير واسطة، سواء على جهة الثبوت مثل: فهمت الدرس، أو النفي مثل: لم أفهم الدرس. وهو منصوب ما لم ينب عن الفاعل، فإن ناب عن الفاعل رفع، نحو قوله تعالى: "قتل الإنسان ما أكفره" ونحو: "رفع القلم"^{xiii} ثانياً: المنادى: فإن المنادى منصوب بعامل محذوف وجوباً، تقديره: أَدْعُو، أو أنادي، وحرف النداء عوض عنه. وإِنَّمَا يُنصَبُ في ثلاث مسائل، إذا كان مُضَافاً، نحو: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أو شَيْبَهُا بِالمُضَافِ كَيَا حَسَنًا وَجُهَّهُ، وَيَا طَالِعًا جَبَلًا، وَيَا رَفِيقًا بِالعِبَادِ، أو نَكْرَةً غَيْرَ مَقْصُودَةٍ، كَقَوْلِ الأَعْمَى: يَا رَجُلًا خُذْ بِيَدِي^{xiv}.

ثالثاً: المفعول المطلق، وهو اسم منصوب، يؤكد عامله، أو يبين نوعه، أو عدده، نحو: ضربته سوطاً، يغلب أن يكون مصدرًا، نحو: انتصر الحق انتصاراً، ونحو: تلا القارئ القرآن تلاوة حسنة، ومنه قوله تعالى: "ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً" ونحو: قوله تعالى: "والذاريات ذروا" ونحو: أعجبي الجالس جلوساً حسناً". ونحو: سرتني كتابتك الواجب كتابةً جيدة، وقال تعالى:^{xv} فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا^{xvi}

رابعاً: المفعول له: هو المصدر المبين علة ما قبله، المشارك لعامله في الوقت والفاعل،^{xvii} نحو: جئت رغبةً فيك. ومنه قوله تعالى:^{xviii} "والذين صبروا ابتغاءاً وجه ربهم" وقوله تعالى:^{xix} "لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم" فـ "كفاراً" حال. و"حسداً" مفعول لأجله.

خامساً: المفعول فيه: وهو المسمى ظرفاً،^{xx} الظرف الزماني والمكاني، ضمن معنى "في" اطرادا نحو: سافرت يوم الخميس، وصلبت خلف مقام إبراهيم، فـ "يوم" اسم زمان منصوب بالظرفية، وـ "خلف" اسم مكان، منصوب بالظرفية، فظرف الزمان يبين الزمن

الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، ومن الزماني قوله تعالى: ^{xxi} "أرسله معنا غدا يرتع ويلعب" ومن المكاني قوله تعالى: ^{xxii} "لتنذر أم القرى ومن حولها" فـ "حول" مفعول فيه منصوب.
سادسا: المفعول معه: وهو اسم فضلة، تالٍ لـواو تؤدي معنى مع، بعد جملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه، مثاله: سرت والحدائق - وأنا سائر والحدائق. ^{xxiii} فـ "الحدائق" مفعول معه، لأن المقصود سرت مع الطريق الذي يقارن الحدائق ويلابسها، والواو بمعنى "مع"، وقد تقدم في المثال الأول فعل، وهو "سرت" وفي المثال الثاني اسم فاعل، "سائر" وفيه معنى الفعل وحروفه. ومنه قولك: "الكتاب متروك والقلم"، ونحو: يعجبني سيرك والسَّهْلُ ونحو: زُوَيْدَكَ والغاضِبَ، بمعنى: أمهل نفسك مع الغاضِب. ^{xxiv}
سابعا: الاستثناء: هو الإخراج بإلا أو إحدى أحواتها لما كان داخلاً في حكم ما قبلها، حقيقة أو تقديرًا. نحو: "قرأت الكتاب إلا صفحةً"، حضر الطلاب إلا طالباً، ونحو: "جاء القوم إلا سيارةً" ونحو: حضر الضيوف خلا زيدا ^{xxv}
ثامنا: الحال: وهو نوعان: حال مؤكدة: وهي التي لا تفيد معنى جديداً سوى التوكيد، نحو: رأيت القوم عياناً، صلى القوم قياماً وسجوداً، حال مُؤَسَّسَة أو مُبَيَّنَة: وهي وصف فضلة منصوب، يبين هيئة صاحبه عند وقوع الفعل. مثال ذلك: "حضر الضيف ماشياً" ^{xxvi} ومنه قوله تعالى: "وادعوه مخلصين" وقوله تعالى: ^{xxvii} "فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين" وقوله تعالى: ^{xxviii} "فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً"

تاسعا: التمييز: وهو اسم نكرة بمعنى "من" لبيان ما قبله من إبهام. نحو: "اشتريت رطلاً عسلاً" ونحو: طاب المكان هواءً ^{xxix} ومنه قوله تعالى: ^{xxx} "إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى" فـ "ذهباً" تمييز منصوب. وقال تعالى: ^{xxxi} "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" فـ "خيراً وشرّاً" منصوبان على التمييز، ونحو: حَسُنَ الشاب خلقاً" وقوله تعالى: ^{xxxii} "اشتعل الرأس شيباً" فـ "شيباً" تمييز نسبة محول عن الفاعل، لأن تقديره: واشتعل شيب الرأس. ونحو: "وَقِيَّتُ الْعَمَالُ أَجُوراً" فـ "أجوراً" تمييز نسبة، أزال الإبهام في نسبة التوفية إلى العمال، وهو منقول عن المفعول والأصل: وفيت أجور العمال، ومنه قوله تعالى: ^{xxxiii} "وفجرنا الأرض عيوناً" فـ "عيوناً" تمييز نسبة محول عن المفعول؛ لأن تقديره: وفجرنا عيون الأرض. ونحو: "الحرير أعلى من القطن قيمةً"

عاشرا: اسم "إن" لأن "إن" و"أن" إذا دخل المبتدأ والخبر فإنه ينصب المبتدأ ويسمى اسم "إن" ويرفع الخبر، ويسمى خبر "إن" نحو: إن الله غفورٌ رحيمٌ، وأن الانسان مطبوعٌ على حب الخير.
حادي عشر: خبر كان وأخواتها، وإذا دخل كان وأخواتها المبتدأ والخبر، فإنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، عكس "إن" نحو: كان الله سميعاً بصيراً، وكان الإنسان ظلوماً جهولاً.
ثاني عشر: التابع للمنصوب: بأن يكون واحداً من التوابع الخمسة، وهي: النعت، وعطف نسق، وعطف بيان، والبدل، والتأكيد، ومتبوعه واحد من هذه المنصوبات، فإنه يكون منصوباً كمتبوعه.

الدراسة التطبيقية: ومن الأسماء المنصوبة في معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي قوله في مطلع القصيدة:

أَلَا هُبِّي بِصَحْنِكَ
وَلَا تُبْقِي خُمُورَ
فَاصْبِحِينَا
الْأَنْدَرِينَا

فـ "ولا" الواو عاطفة، و"لا" ناهية، و"تبقى" فعل مضارع مجزوم بـ"لا" وعلامة جزمه حذف الياء في آخره وإبقاء الكسرة على ما قبل الياء لتكون دليلاً على الياء المحذوفة، لأنه معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، والياء ضمير المخاطبة، و"خمور" منصوب بـ"تبقى" والشاهد نصب "خمور" وهو اسم منصوب على المفعولية، لأنه مفعول "تبقى" يقول: ألا استيقظي من نومك أيتها الساقية واسقيني الخمر صباحاً، بقدحك العظيم، ولا تدخري خمور قري الأندرين ^{xxxiv}.

ومن البيت التالي لهذا:

مُشْغَشَعَةً كَأَنَّ الْخُصَّ
إِذَا مَا الْمَاءُ خَالَطَهَا
فِيهَا سَخِينَا

فمشعشعةً حال محول عن المفعول، أي أسقيني الخمر حال كونها مشعشعة، أي ممتزجة ومنهم من جعل سخيناً، - في عجز البيت - اسما وهو على هذا حال من الفاعل، الماء، أي حال كونه سخينا، أي حارا، ومنهم من جعله فعلاً من سخي يسخي سخاءً، ويقون المعنى: وإذا خالط هذه الخمور الماء وشربناها وسكرنا، جُذنا بعقائل أموالنا، وسمحنا بذخائر أعلاقنا، ومعنى البيت: اسقينا الخمر ممزوجة بالماء كأنها من شدة حمرتها بعد امتزاجها بالماء ألقى فيها النور، وهو ذلك النبات الأحمر، وإذا خالطها الماء وشربناها وسكرنا جُذنا بأموالنا وسمحنا بملكاتنا، هذا إذا جعلنا سخيناً فعلاً، وإذا جعلناه اسما كان المعنى: كأنها نورا حال امتزاجها بالماء وحال كون الماء حاراً، وفي الخلاصة: يريد أنها حال امتزاجها بالماء وكون الماء حاراً تشبه هذا النور.^{xxxv} ومنه قوله:

تَرَى اللَّحْزَ الشَّحِيحَ إِذَا
أُمِرْتَ مُهِينًا
عَلَيْهِ لِمَالِهِ فِيهَا

فقد نصب ثلاثة أسماء في البيت، على المعولية، وهي: "اللعز" نصبه على المعولية لكونه مفعول الأول لـ "تري" و"الشحيح" نصبه على المعولية لأنه مفعول ثان لـ "تري" أو قل نصبه على التابعية، لأنه نعت للجز، وتابع له، و"مهينا" نصبه على المعولية، لأنه مفعول ثالث لـ "تري" يقول: ترى الإنسان الضيق الصدر البخيل الحريص على المال، مهينا ماله، إذا أديرت عليه الخمر وشربه.^{xxxvi}

صَبَنْتِ الْكَأْسَ عَنَّا أُمَّ عَمْرٍو الْيَمِينَا
وَكَانَ الْكَأْسُ مَجْرَاهَا

و"صَبَنْتِ" فعل وفاعل، و"الكَأْسُ" مفعول به منصوب، و"أُمَّ" منادى منصوب، حذف فيه أداة النداء، تقديره يا أم عمرو، و"اليميننا" خبر كان منصوب، على الخبرية، لأن كان، وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر، ويسمى خبرها، فقد نصب ثلاثة أسماء في البيت، الكأس على المعولية، و"أُمَّ" على النداء، و"اليمين" على الخبرية، يقول: صرفت الكأس عنا يا أم عمرو، وكان مجرى الكأس على اليمين فأجريتها على اليسار.^{xxxvii}

وَمَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ أُمَّ عَمْرٍو تَصَبَّحِينَا
بِصَاحِبِكَ الَّذِي لَا

ونصب "أُمَّ" على النداء أي لست شر الثلاثة يا أم عمرو، يقول: لست بصاحبك الذي لا تسقينه الصبح شر هؤلاء الثلاثة الذين تسقيهم، أي لست شر أصحابي، فكيف أخرتني وتركت سقيي الصبح؟^{xxxviii}

وَأَنَا سَوْفَ تُدْرِكُنَا
الْمَنَائِيَا
مُقَدَّرَةٌ لَنَا
وَمُقَدَّرِينَا

فقد نصب اسمين في البيت على الحال، هما: مقدره، وهوى حال من الفاعل، المنايا، ومقدرين، وهو حال من المفعول، وهو ضمير المتكلم، "نا" فنصبه بالياء لأنه جمع المذكر السالم، والألف في آخره للقافية. يقول: سوف تدركنا مقادير موتنا، وقد قدرت تلك المقادير لنا وقدرنا لها.^{xxxix} ومنه قوله:

قَفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِي
يَا طَّعِينَا
نُخَيْرِكَ الْيَقِينَا
وَتُخَيْرِينَا

فقد نصب في البيت ثلاثة أسماء، نصب "قبل" على الظرفية، الزمنية، ونصب "طعينا" على النداء، لأنه منادى بحرف النداء "يا" أراد يا طعينة فرحّم، و نصب "اليقينا" على المعولية، والألف للمحافظة على الوزن، يقول: قفي مطيتك أيتها الحبيبة الطاعنة نخبرك بما قاسينا بعدك، وتخبرينا بما لا قيت بعدنا.^{xl} ومنه البيت الذي يلي هذا:

قَفِي نَسْأَلُكَ هَلْ أَحْدَثْتَ
صَرْمًا
لِوَشْكِ الْبَيْنِ أَمْ خُنْتِ
الْأَمِينَا

ونصب "صرما" على المفعولية لأنه مفعول به لـ "أحدثت" وكذلك "الأمين" فإنه مفعول به لـ "خنت" والألف للقافية. يقول: قفي مطيتك نسألك هل أحدثت قطيعة لسرعة الفراق، أم هل خنت حبيبك الأمين، أي المأمون.^{xi} ومن ذلك قوله:

بَيَوْمٍ كَرِيهَةٍ ضَرَبًا
وَطَعْنَا
أَقْرَبَ بِهِ مَوَالِيكَ
الْعُيُونَا

ففي البت ثلاثة أسماء منصوبة، وهي: "ضربا" وهو منصوب على المصدرية، و"طعنا" معطوف عليه بالواو، فهو منصوب على التابعة، أي يضرب فيه ضربًا ويطعن فيه طعنًا.^{xii}

و"العيون" وهو مفعول به لـ "أقر" فنصب على المفعولية. والمعنى: نخبرك بيوم حرب كثر فيه الضرب والظعن، فقرر بذلك عيون بني عمك - نحن - ففازوا ببغيتهم.^{xiii} ومنه البيت التالي لهذا:

وَأَنَّ غَدًا وَإِنَّ الْيَوْمَ
رَهْنٌ
وَبَعْدَ غَدٍ بِمَالٍ
اتَّعَلَمِينَا

فقد نصب "غدا" و"اليوم" بـ "إن" وهما اسمها، كما نصب "بعد" على الظرفية الزمنية، أي فإن الأيام مرهونة بما لا تعلمين من الحوادث، أي ملازمة له.^{xiv} ومنه البيت بعد هذا:

تُرِيكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيَّ
خَلَاءٍ
وَقَدْ أَمَنْتُ عُيُونَ
الْكَاشِحِينَ

فقد نصب "عيون" على المفعولية، لأنه مفعول أمنت، ومعنى البيت: أن هذه المرأة تريد - المذكور في البيت الذي يلي هذا، - إذا أتيتها خالية وقد أمنت عيون أعدائها.^{xv} ومنه البيت التالي لهذا:

ذِرَاعِي عَيْطَلٍ أَدْمَاءٍ
بِكْرِ
هَجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأِ
جَنِينًا

فنصب "ذراعي" على المفعولية، لأنه مفعول "تريك" في البيت السابق، و"أدماء" منصوب على الحال، أي حال كون ذراعها، أدماء، أي بيضاء، ويجوز اعراب، "أدماء" بدل من "ذراعي" ويكون منصوبا على البدلية. و"جنينا" منصوب على المفعولية لأنه مفعول "تقرأ" أي لم تضم في رحمها ولدًا. أي أن هذه المرأة تريك ذراعين ممتلئتين لُحْمًا كذراعي ناقة طويلة لم تلد بعد أو رعت أيام الربيع في مثل هذا الموضع، أي تشبه هذه المرأة ناقة سمينة لم تحمل ولدًا قط، وهي بيضاء اللون.^{xvi} ومنه البيت الذي يلي هذا:

وَتُدَيًّا مِثْلَ حُقِّ الْعَاجِ
رَخْصًا
حَصَانًا مِنْ أَكْفِ
اللَّامِسِينَ

فقد نصب ثلاثة أسماء في البيت: نصب "تديا" على التبعية، لأنه معطوف على "ذراعي" الذي هو مفعول به لـ "تريك" كما نصب "رخصا" و"حصانا" على الحال، أي حال كون هذا الثدي رخصا أي لينا. وحصانا، أي محرزا من أكف اللامسين.^{xvii}

وَمَا كَمَّةٌ يَضِيقُ الْبَابُ
عَنْهَا
وَكَشْحًا قَدْ جُنِنْتُ بِهِ
جُنُونَا

فقد نصب "ماكمة" و"كشحا" على المفعولية لأنهما معطوفان على المفعول، "تريك ذراعي" والمعطوفات عليه بعده، كما نصب "جنونا" على المصدرية جيئ به للتأكيد، يقول: وتريك هذه المرأة ورگا يضيق الباب عنها لعظمتها وضخمها، وتريك أيضا كشحًا قد جننت بحسنه جنونا.^{xviii}

وَسَارِيَتِي بَلَنْطٍ
أَوْ رُخَامٍ
يَرِنُ خُشَاشٌ حَلِيهِمَا رَتِينًا

"فساريقي" منصوب بحذف النون لأنه مثنى، فقد نصب على المفعولية، لكونه معطوف على المفعول، فهو منصوب على التبعية، كما نصب "ريننا" على المصدرية، لأنه مصدر مؤكد من فعله. ومعنى البيت، أن هذه المرأة، التي يتغزل بها تريك ساقين كأسطوانتين من عاج أو رخام بياضاً وضحماً يصوت حَلْمُهُمَا، أي خلاخيلهما، تصويتاً.^{xlix} ومنه قوله:

فَمَا وَجَدْتَ كَوْجِدِي أَمْ سَقِبِ
أَضَلَّتْهُ فَرَجَّعَتْ الْحَنِينَا

فقد نصب "الحنين" على المفعولية لأنه مفعول "رجعت" يقول: أنه حزن على فرراق حبيبته أكثر من حزن ناقة أضلت ولدها فرددت صوتها مع توجعها في طلبها، يريد أن حزن الناقة دون حزنه فرراق حبيبته.^l ومنه قوله:

وَلَا شَمُطَاءَ لَمْ يَتْرِكْ لَهَا مِنْ تَسْعَةٍ إِلَّا
شَقَاهَا جَنِينًا

فقد نصب "جنينا" على الإستثناء، يقول: ولا حزنت كحزني عجوز ذات شيب، فقدت تسعة من بنها، ولم يترك لها ولد إلا مدفوناً في القبر، أي ماتوا كلهم ودفنوا، فحزن هذه العجوز دون حزني عند فرراقي عشيقتي.^{li} ومنه قوله:

تَذَكَّرْتُ الصِّبَا رَأَيْتُ حُمُولَهَا أَصْلًا
وَاشْتَقْتُ لَمَّا حُدِينَا

نصب "الصبا" على المفعولية لكونه مفعول "تذكرت" كما نصب "حمول" على المفعولية لأنه مفعول "رأيت" و"أصلاً" منصوب على الظرفية الزمنية. يقول: تذكرت العشق والهوى واشتقت إلى العشيقة لما رأيت حمول إبلها سيقت عشياً.^{lii} ومنه قوله:

أَبَا هِنْدٍ فَلَا تَعْجَلْ وَأَنْظِرْنَا نُخَبِّرَكَ
عَلَيْنَا الْيَقِينَا

فقد نصب "اليقين" على المفعولية لأنه مفعول "نخبرك" والأصل: نخبرك خبر اليقين، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه. يخاطب الشاعر الملك عمر بن هند فكناه، يقول: يا أبا هند لا تعجل علينا وانظرنا نخبرك باليقين من أمرنا وشرفنا.^{liii} ومنه البيت التالي لهذا:

بِأَنَّا نُورِدُ الرِّيَّاتِ وَنُصَدِرُهُنَّ حُمَرًا
بِیضًا قَدْ رَوِينَا

فقد نصب في البيت ثلاثة أسماء، نصب "الرييات"، على المفعولية، لكونه مفعول "نورد" فعلاية نصبه الكسرة لأنه جمع المؤنث السالم، ينصب ويجر بالكسرة، ويرفع بالضممة، ونصب "بيضا" على الحال من المفعول، كما نصب "حمرا" على الحال من المفعول، يقول: نخبرك أيها الملك باليقين من أمرنا بأننا نورد أعلامنا - الرييات - الحروب وهي بيض، ونرجعها منها وهي حمراء قد روين من دماء الأبطال.^{liii} ومن ذلك قوله في البيت التالي:

وَأَيَّامٍ لَنَا غُرٌّ عَصَيْنَا الْمَلِكَ فِيهَا أَنْ
طَوَالَ نَدِينَا

فقد نصب "الملك" على المفعولية، لأنه مفعول "عصينا" يقول: نخبرك بوقائع لنا مشاهير كالغمر من الخيل، عصينا الملك فيها كراهية أن نطيعه ونتذلل له. وقوله: أن ندين، أي كراهية أن ندين، فحذف المضاف، هذا على قول البصريين، وقال الكوفيون: تقديره أن لا ندين، أي لئلا ندين، فحذف لا.^{liii} ومنه البيت التالي لهذا:

وَسَيِّدِ مَعْشَرٍ قَدْ بَتَّاجِ الْمُلْكِ يَحْمِي
تَوَجُّوه الْمُحْجَرِينَا

فقد نصب "المحجرين" على المفعولية، بـ "يحيي" يقول: ورب سيد قوم ألبسه قومه بتاج الملك يحيي المتجئين إليه قهرناه.^{liii} ومنه قوله في البيت الذي يلي هذا:

تَرَكْنَا الْخَيْلَ مُقَلَّدَةً أَعْنَتَهَا
عَاكِفَةً عَلَيْهِ صُفُونَا

نصب "الخيال" على المفعولية، و "عاكفة" على الحال من المفعول، وكذلك "مقلدة" و "صفونا" منصوب على الحال من المفعول. يقول: قتلنا هذا السيد المتوج بتاج الملك، وحبسنا خيلنا عليه وقد قلدناها أعتتها في حال صفونها عنده.^{lvii} ومنه قوله:

وَأَنْزَلْنَا الْبُيُوتَ بِذِي إِلَى الشَّامَاتِ نَنْفِي
طُلُوحٍ الْمُوعِدِينَ

و"البيوت" منصوب بـ "أنزلنا" على المفعولية، كما نصب "الموعدين" بـ "ننفي" على المفعولية، وحذف النون للإضافة، يقول: وأنزلنا بيوتنا بمكان يعرف بذي طلوح إلى الشامات، ننفي من هذه الأماكن أعداءنا الذين كانوا يوعدوننا.^{lviii} ومنه قوله:

وَقَدْ هَرَّتْ كِلَابُ الْحَيِّ وَشَدَّبْنَا قَتَادَةَ مَنْ
مِنَّا يَلِينَا

فقد نصب "قتادة" بـ "بشذبنا" على المفعولية، يقول: وقد لبسنا الأسلحة حتى أنكرتنا الكلاب وجعلت تهر بنا لإنكارها إيانا، وقد كسرنا شوكة من يقرب منا من أعدائنا.^{lix} ومنه قوله:

متى ننقل إلى قوم يكونوا في اللقاء لها
رحانا طحيننا

فـ "رحا" منصوب على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "ننقل" وهو مضاف وضمير المتكلم، "نا" مضاف إليه، و"طحيننا" منصوب لكونه خبر "يكونا" يقول متى حاربنا قوما يكونوا لنا كالطحين، أي نغلبهم ونقتلهم، حتى يكونوا لنا كالحنطة في الرحا.^{lx} ومنه البيت التالي لهذا:

يَكُونُ ثِقَالُهَا شَرْقِيَّ نَجْدٍ وَلُهْوُئُهَا قُضَاعَةٌ
أَجْمَعِينَا

فقد نصب "شرقي" و "قضاة" لأتهما خبر كان، الثقال: خرقاة أو جلدة تبسط تحت الرحي ليقع عليها الدقيق. واللهوة القبضة من الحب تلقى في فم الرحي. يقول: تكون معركتنا الجانب الشرقي في نجد، وتكون قبضتنا قضاة أجمعين، فاستعار للمعركة اسم الثفال وللقلى اسم اللهوة ليشاكل الرحي والطحين.^{lxi} ومنه قوله:

نَزَلْتُمْ مَنَزِلَ فَأَعْجَلْنَا الْقَرَى أَنْ
الْأَضْيَافِ مِنَّا تَشْتَمُونَا

فقد نصب "منزل" على المفعولية لأنه مفعول به لـ "نزلتم" و "القرى" مفعول به لـ "أعجل" وهو مبني على السكون في محل نصب لأنه من الأسماء المعتلة الآخر، يقول: أنتم بمنزلة ضيوفنا، يجب علينا تعجيل القرى إليكم وقد قمنا بواجبنا فعجلنا إليكم القرى وهو القتل والتشريد والأسر. ثم قال: تهكمًا بهم واستهزاء: أن تشتمونا، أي قريناكم على عجلة كراهية شتمكم إيانا إن أحرنا قراكم.^{lxii} ومنه قوله:

قَرِينَاكُمْ فَعَجَّلْنَا قِرَاكُمْ قُبَيْلَ الصُّبْحِ مَرْدَاً
طَحُونَا

فـ "قرى" في محل نصب لأنه مفعول "عجلنا" و "مرداة" منصوب على التابعية، لأنه بدل الكل، من "قراكم" و كذلك "طحونا" منصوب على التابعية، لأنه نعت لـ "مرداة" فقد نصب في البيت ثلاثة أسماء. المرداة: الصخرة التي يكسر بها الصخور، والمعنى: أن القرى التي عجلناها إليكم كانت قبيل الصبح، وهي الصخرة التي يرمى بها فاستعارها للحرب أي حربًا أهلكتهم أشد إهلاك كما يطحن المرداة الصخور العظام، أو كما يطحن الرحا الحب.^{lxiii} ومن ذلك قوله:

نَعْمُ أَنْاسَنَا وَنَعِفُ وَنَحْمِلُ عَنْهُمْ مَا

عَنْهُمْ

حَمَلْنَا

فنصب "أناس" على المفعولية وهو مفعول به لـ "نَعْمُ" يقول: نَعْمُ عشائرننا بنوالنا وسيننا، وكرمننا، ونعفّ عن أموالهم فلا نأخذها بغير حق، ونحمل عنهم ما حملونا من أثقال ومؤنتهم، ونعطيهم حقوقهم.^{lxiv} ومنه قوله:

وُسُوقٌ بِالْأَمَاعِزِ

كَأَنَّ جَمَاجِمَ الْأَبْطَالِ

يَرْتَمِينَا

فِيهَا

وقد نصب "جماجم" لأنه اسم "أن" ولأنه على وزن "مفاعل" الأبطال: جمع بطل وهو الشجاع الذي يبطل دماء أقرانه. الوسوق: جمع وسق وهو حمل بغير. الأماعز: جمع الأمعز وهو المكان الذي تكثر حجارتها. يقول: كأن رؤوس الشجعان منهم أحمال إبل تسقط في الأماكن الكثيرة الحجارة، شبه رؤوسهم في عظمها بأحمال الإبل، وهي ترمى في تلك الأماكن.^{lxv} ومن ذلك قوله:

وَنَخْتَلِبُ الرِّقَابَ

نَشُقُّ بِهَا رُءُوسَ القَوْمِ

فَتَخْتَلِينَا

شُقًّا

فنصب "رؤوس" على المفعولية لكونه مفعول به لـ "نشق" كما نصب "شقا" على المصدرية لأنه مصدر مؤكد من فعله، وكذلك "الرقاب" فإنه منصوب على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "نختلب" يقول: نشق بالسيوف رؤوس الأعداء شقًا ونقطع بها رقابهم فيقطعن.^{lxvi} ومنه البيت التالي لهذا:

عَلَيْكَ وَيُخْرِجُ الدَّاءَ

وَإِنَّ الضَّغْنَ بَعْدَ الضَّغْنِ

الدَّفِينَا

يَبْدُو

و "الضغن" منصوب بـ "إن" يقول: وإن الضغن بعض الضغن تفسو آثاره ويخرج الداء المدفون من الأفتدة أي يبعث على الانتقام.^{lxvii} ومنه قوله:

نُطَاعِنُ دُونَهُ

وَرِثْنَا المَجْدَ قَدْ عَلِمَتْ

حَتَّى يَبِينَا

مَعَدُّ

فـ "المجد" منصوب على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "ورثنا" يقول: ورثنا شرف آبائنا قد علمت ذلك معد، نطاعن الأعداء لحماية شرفنا حتى يظهر الشرف لنا.^{lxviii} ومنه قوله:

فَمَا يَذْرُونَ مَاذَا

نَجْدُ رُءُوسَهُمْ فِي

يَتَّقُونَا

غَيْرِ بَرٍّ

فنصب "رؤوس" بـ "نجد" على المفعولية، يقول: نقطع رؤوسهم في غير برٍّ، أي في عقوق، ويأتهم القتل والضرب من كل مكان، ولا يدرون ماذا يحدرون منا من القتل وسبي الخرم واستباحة الأموال.^{lxix} ومنه قوله:

مَخَارِقُ بِأَيْدِي

كَأَنَّ سُيُوفَنَا مِنَّا

لَاعِبِينَا

وَمِنْهُمْ

فنصب "سيوف" بـ "كأن" لأنه اسمها، المخاريق: جمع المخراق، سيف من خشب، يلعب به الصبيان، وقيل الخرق المفتولة يلعب بها الصبيان، شبه سيوفهم، أو سيوف الأعداء، أو كلاهما بما يلعب به اللاعبون، في السرعة، أو في حسن التصريف. ومنه قوله:

خُضِبْنَ بِأَرْجَوَانٍ أَوْ

كَأَنَّ ثِيَابَنَا مِنَّا

طَلِينَا

وَمِنْهُمْ

فنصب "ثياب" بـ "كأن" لأنه اسمها، يقول: كأن ثيابنا وثياب أقراننا خضبت بذلك التبت الذي يسمى بـ "أرجوان" أو طليت به.^{lxx} ومنه قوله:

مُحَافِظَةٌ وَكُنَّا

نَصَبْنَا مِثْلَ رَهْوَةٍ

السَّابِقِينَا

ذَاتَ حَدٍّ

فقد نصب "مثل" بـ "نصبنا" على المفعولية، و"رهوة" مبني على الفتحة في محل جر بالإضافة، و"محافظة" منصوب على الحال من الفاعل، ونصب "السابقين" على أنه خبر كان. يقول: نصبنا خيلاً مثل هذا الجبل، أو كتيبة ذات شوكة محافظة على أحسابنا وسبقنا خصومنا، أي غلبناهم؛ وتحريم المعنى: إذا فزع غيرنا من التقدم أقدمنا مع كتيبة ذات شوكة وغلبنا، وإنما نفع هذا محافظة على أحسابنا.^{lxxi} ومنه قوله:

بِشُّبَانٍ يَرَوْنَ
الْقَتْلَ مَجْدًا
وَشَيْبٍ فِي الْحُرُوبِ
مُجَرَّبِينَ

فقد نصب "القتل" بـ "يرون" على المفعولية، لأنه مفعول الأول لـ "يرون" و"مجدا" مفعول الثاني، لـ "يرون" منصوب على المفعولية، يقول: نسبق ونغلب الأعداء بشبان يعدون القتال في الحروب مجداً، وبشيوخ أصحاب شيب، قد مرنا على الحروب.^{lxxii} ومنه قوله:

حُدَيَا النَّاسِ كُلِّهِمْ
جَمِيعًا
مُقَارَعَةً بَنِيهِمْ عَن بَنِينَا

فقد نصب "حدياً" على المصدرية، وهو اسم جاء على صيغة التصغير مثل ثريا وحمياً، و"جميعاً" منصوب على التأكيد، و"مقارعة" منصوب على الحال من الفاعل، يقول: نتحدى الناس كلهم بمثل مجدنا وشرفنا، ونقارع أبناءهم ذابين عن أبنائنا، أي نضاربهم بالسيوف حماية للحريم وذباً عن الحوزة.^{lxxiii} ومنه قوله:

فَأَمَّا يَوْمَ خَشَيْتِنَا
عَلَيْهِمْ
فَتُصْبِحُ خَيْلُنَا عُصَبًا
تُبِينَا

فقد نصب "يوم" على الظرفية الزمانية، كما نصب "عصبا" على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "تصبح" و"تبيينا" على التابعة لأنه نعت لـ "عصبا"

يقول: فأما يوم نخشى على أبنائنا وحرماننا من الأعداء تصبح خيلنا جماعات، أي تتفرق في كل وجه لذب الأعداء عن الحرم.^{lxxiv} ومنه البيت التالي لهذا:

وَأَمَّا يَوْمَ لَا نَخْشَى
عَلَيْهِمْ
فَنُْمَعِنُ غَارَةً
مُتَلَبِّينَا

نصب "يوم" على الظرفية الزمانية، و"غاراً" على المفعولية، لكونه مفعول به لـ "نمعن" و"الإمعان: الإسراع والمبالغة في الشيء. يقول: وأما يوم لا نخشى على حرماننا من أعدائنا فنمعن في الإغارة على الأعداء لابسين أسلحتنا.^{lxxv} ومنه قوله:

بِرَأْسِ مِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ
بَكْرِ
نَدُقُ بِهِ السَّهْوَةَ
وَالْحَزُونََا

فقد نصب "السهولة" بـ "ندق" وهو منصوب على المفعولية، و"الحزونا" منصوب على التابعة لأنه تابع للمنصوب، لكونه معطوف بالواو على "السهولة" ومعنى البيت أن الشتر يفتر بأهم يغيرون على الأعداء

مع سيد من بني جشم بن بكر، ويدقون به السهل والحزن، أي يدمرون ويهزمون به الضعاف والأشداء. ومن ذلك قوله:

أَلَا لَا يَجْهَلُنَّ أَحَدٌ
عَلَيْنَا
فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلٍ
الْجَاهِلِينََا

فقد نصب "فوق" على الظرف المكاني، أي لا أحد يعتدي علينا إلا اعتدينا عليه فوق اعتداءه. ومنه قوله:

بِأَيِّ مَشِيئَةٍ عَمُرُو
بَنِ هَنْدٍ
نَكُونُ لِقَيْلِكُمْ فِيهَا
قَطِينَا

فقد نصب "عمرو" على النداء، لأنه منادى، والأصل: يا عمرو بن هند، فحذف ياء النداء، كما نصب "قطينا" لكونه خبر كان، ومعنى البيت: الشاعر يخاطب الملك عمرو بن هند يقول له: كيف تشاء يا عمرو بن هند أن نكون خَدَمًا لِمَنْ وليتموه أمرنا من الملوك الصغار الذين وليتموهم؟ يريد أن ذلهم لم يبلغ هذا الحد، لكون الشاعر وقومه لا لا يكونون خدما للملك الأعظم، وكيف يكونون قطينا أي خدما، لقليل الملك الأعظم، والقليل هو الملك دزن الملك الأعظم. يقول أن هذا شيء محال لا يتوقع. ومثله البيت الذي يلي هذا:

بِأَيِّ مَشِيئَةٍ عَمَّرُو
تُطِيعُ بِنَا الْوُشَاةَ
بن هِنْدٍ
وَتَزْدَرِينَا

فنصب "عمرو" على النداء، بعد حذف أداة النداء، الياء، ونصب "الوشاة" على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "تطيع" يقول: كيف تشاء أن تطيع الوشاة بنا إليك وتحترقنا وتقصر بنا يا عمرو بن هند؟ وأي شيء دعاك إلى هذه المشيئة؟^{lxxvi} ومن ذلك قوله:

تَهَدَّدْنَا وَأَوْعِدْنَا
مَتَى كُنَّا لِلْأَمَكِ
رُؤَيْدًا
مُقْتَوِينَا

فقد نصب "رويدا" على المفعولية لأنه مفعول مطلق بين نوع عامله، كما نصب "مقتوين" على أنه خبر كان، والمقتوون: خدمة الملوك، والأصل مقتوي بياء النسب، ويجمع مع طرح ياء النسبة، فيقال مقتوون في الرفع، ومقتوين في الجر والنصب، كالأعجمي فإنه يجمع بطرح ياء النسبة، فيقال أعجمون في الرفع، وأعجمين في النصب والجر. يقول: لا تعجل أيا عمرو بن هند في تهديدنا وإيعادنا، بل هددنا وأوعدنا على مهلة، فمتى كنا خدما لأمك؟ أي: لم نكن خدما لها، ولا نعبأ بتهديدك وإيعادك إيانا، وروى: تهديدنا وتوعدنا، على الإخبار، ثم قال: رويدا أي دع الوعيد والتهديد وأمهله. فرويد اسم فعل الأمر. أي تمهل.^{lxxvii} ومنه قوله:

فَإِنَّ قَنَاتَنَا يَا عَمْرُو
عَلَى الْأَعْدَاءِ قَبْلَكَ أَنْ
أَعْيَتْ
تَلِينَا

فقد نصب "قناة" لكونه اسم "إن" و"قبل" لأنه ظرف زمان، والعرب تستعير للجزء اسم القناة. يقول: فإن قناتنا - أي عزنا - أبت أن تلين لأعدائنا قبلك، وكيف تلين لك الآن. يريد أن عزهم منيع لا يرام.^{lxxviii} ومنه البيت الذي يلي هذا:

إِذَا عَضَّ الثَّقَافُ بِهَا
عَشْوَزْنَةً
أَشْمَأَزَتْ
وَوَلَّتْهُ
عَشْوَزْنَةً

رَبُونَا

فقد نصب "عشوزنة" على الحال من الفاعل، الثقاف: الحديدية التي يقوم بها الرماح، والعشوزنة: الصلبة الشديدة. والزبون: الدفوع، ومنه الزبانية لزينهم أهل النار، أي لدفعهم. يقول: إن عزهم ينفر عن الإذلال والخضوع وأبأه، كما تنفر القناة الصلبة الشديدة من التقويم والإعتدال، أي جعل القناة التي لا يتبها تقويمها مثلا لعزتهم التي لا تضعضع، ولا تنخضع، وجعل قهرها من تعرض لهدمها كنفار القناة من التقويم والاعتدال.^{lxxix} ومنه قوله:

عَشْوَزْنَةً إِذَا انْقَلَبَتْ
أَرَنْتُ
تَشْجُ قَفَا الْمُثَقِّفِ
وَالْجَبِينَا

نصب "عشوزنة" على الحال من الفاعل، أي حال كون هذه القناة - المتعار لعزهم - صلبة شديدة، كما أن "قفا" في محل نصب على المفعولية، وكذلك "الجبين" منصوب على التابعية، لأنه معطوف بالواو على المنصوب محلا، فالشاعر يباليغ في وصف القناة المكى بها عزهم، بأنها تصوت إذا أريد تثقيفها، ولم تطاوع الغامر بل تشج قفاه وجبينه، كذلك عزتهم لا تضعضع لمن رامها بل تهلكه وتقهره.^{lxxx} ومن ذلك قوله:

وَرَثْنَا مَجْدَ عَلَقَمَةَ بْنِ
أَبَا حَ لَنَا حُصُونِ الْمَجْدِ

سَيْفٍ

دِينَا

فنصب "مجد" على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "ورثنا" وكذلك "حصون" منصوب على المفعولية، لكونه مفعول به لـ "أباح" كما أن "دينا" منصوب على المفعولية، لأنه مفعول مطلق يبين نوع عامله، يقول: ورثنا مجد هذا الرجل الشريف من أسلافنا، المسى علقمة بن سيف، وقد جعل لنا حصون المجد مباحة قهراً وعنوة.^{lxxxix} ومنه البيت الذي يلي هذا:

وَرِثْتُ مَهْلِبًا
وَالْخَيْرَ مِنْهُ
زَهِيرًا نَعْمَ دُخْرٍ
الدَّاخِرِينَ

فقد نصب في البيت ثلاثة أسماء: "مهلبلا" على أنه مفعول به لـ "ورثت" و "الخير" على أنه معطوف على المنصوب، "مهلبلا" فنصب على التابعة، و"زهيرا" على أنه بدل الكل من المنصوب، "الخير" فكان منصوبا على التابعة، يقول: ورثت مجد مهلبلا، ومجد الرجل الذي هو خير منه وهو زهير فنعم دخر الداخرين هو، أي مجده وشرفه للافتخار به.^{lxxxii} ومنه البيت التالي لهذا:

وَعَتَابًا وَكُلْثُومًا
جَمِيعًا
بِهِمْ نَلْنَا تَرَاثَ
الأَكْرَمِينَ

فقد نصب "عتابا" و "كلثوما" على التابعة، على أنهما معطوفان على المنصوب "مهلبلا" في البيت السابق، و "جميعا" على التأكيد، و"تراث" على المفعولية لأنه مفعول به لـ "نلنا" يقول: ورثنا مجد عتاب وكلثوم وبهم بلغنا ميراث الأكارم أي حزنا متأثرهم ومفاخرهم وشرفهم، وكرمهم.^{lxxxiii} ومنه:

وَذَا الْبُرَةِ الَّذِي حُدِّثَتْ
عَنْهُ
بِهِ نُحْمَى وَنُحْمِي
المُحْجَرِينَ

فـ "المحجرين" منصوب على المفعولية لأنه مفعول به لـ "نحمي" ذو البرة: رجل من بني تغلب، بن ربيعة وقيل بل هو كعب بن زهير، سمي به لشعر على أنفه مستدير كالحلقة. فشبّه به.^{lxxxiv} والمحجرين: الفقراء الملتجئين إلى غيرهم للاستجارة. ومنه:

وَمِنَّا قَبْلَهُ السَّاعِي
كُلَيْبٍ
فَأَيُّ الْمَجْدِ إِلَّا قَدْ
وَلِينَا

فقد نصب "قبل" على الظرفية الزمنية، يقول: ومنا قبل زمن ذي البرة رجل كريم الساعي للمعالي وهو كليب وائل، فدل ذلك على أنه لا مجد والشرف إلا حويناها. ومنه:

مَتَى نَعْقِدُ
قَرِينَتَنَا بِحَبْلِ
تَجَدُّ الْحَبْلِ أَوْ تَقِصِ
القَرِينَا

قد نصب "قرينة" على المفعولية لأنه مفعول "نعقد" وكذلك "الحبل" فإنه مفعول به لـ "تجدد" فيقول: متى قرنا ناقتنا بناقة أخرى، قطعت الحبل، أو كسرت عنق القرينة، والمعنى: متى قرنا بقوم في قتال أو جدال غلبناهم وقهرناهم.^{lxxxv} ومنه:

وَنُوجِدُ نَحْنُ أَمْتَعَهُمْ
ذِمَارًا
وَأَوْفَاهُمْ إِذَا عَقَدُوا
يَمِينًا

فقد نصب "ذمارا" و"يمينا" على التمييز، يفتخر الشاعر ويقول: إذا بحثت عنا أيها المخاطب تجدنا أمنع القوم ذمة وجوارًا وحلفًا وأوفاهم عهدا. ومنه:

وَنَحْنُ غَدَاةٌ أَوْقِدَ فِي
حَزَارَى
رَقَدْنَا فَوْقَ رِفْدِ
الرَّافِدِينَ

فقد نصب "غداة" على الظرف الزمني، و"فوق" على الظرف المكاني. الخزاوي: يوقدون عليه النار إذا أرادوا الغارة،^{lxxxvi} الرفد: الإعانة، ، يفتخر بإعانة قومه بني نزار في محاربتهم اليممن. يقول: ونحن غداة أوقدت نار الحرب في خزاوي أعنا نزارًا فوق إعانة المعينين.^{lxxxvii} ومنه قوله:

وَتَحْنُ الْحَابِسُونَ بِذِي
أَرَاطَى
تَسْفُ الْجِلَّةُ الْخُورُ
الدَّرِينَا

فقد نصب "الدرين" على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "تسف" أي تأكل يابسًا، والجلَّة: الكبار من الإبل، والخور: الكثيرة الألبان، والدَّرين: النبت الأسود القديم. وتحرير المعنى: يفتخر بأنهم يحبسون أموالهم بهذا الموضع "ذي أراطى" حتى تأكل الكبار الكثيرة الألبان من إبلهم النبت الأسود القديم، وذلك كله لإعانة قومهم ومساعدتهم على قتال أعدائهم. ومنه قوله:

وَكُنَّا الْأَيْمَنِينَ
إِذَا التَّقَيْنَا
وَكَانَ الْأَيْسَرِينَ
بَنُو أَبِيْنَا

فقد نصب "الأيمنين، و" الأيسرين" لكونهما خبرا "كان" يقول: كنا حماة الميمنة إذا لقينا الأعداء وكان إخواننا حماة الميسرة. ومنه قوله:

فَصَالُوا صَوْلَةً فَيَمَنُ
يَلِيهِمْ
وَصَلْنَا صَوْلَةً فَيَمَنُ يَلِينَا

فقد نصب "صولة" مرتين في البيت لكونه مفعول مطلق يؤكد عامله. يقول: فحمل بنو بكر على من يليهم من الأعداء، وحملنا على من يلين. ^{lxxxviii} ومنه:

فَأَبُوا بِالْيَهَابِ
وَبِالسَّبَايَا
وَأَبْنَا بِالْمُلُوكِ
مُصَقِّدِينَا

فـ" مصفدين" منصوب على الحال، أي مقيدين، يعني: أن إخوانهم بني بكر رجعوا بعد حرب اليمن بالغنائم والسبايا ورجعنا نحن مع الملوك مقيدين، أي اغتنموا الأموال وأسروا الملوك. ^{lxxxix} ومنه قوله:

إِلَيْكُمْ يَا بَنِي بَكْرٍ
إِلَيْكُمْ
أَلَمَّا تَعْرِفُوا مِنَّا
الْيَقِينَا

فقد نصب "اليقين" على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "تعرفوا" يقول: تنحوا وتباعدوا مساماتنا ومباراتنا يا بني بكر، ألم تعلموا من نجدتنا وبأسنا اليقين؟ أي قد علمتم ذلك لنا فلا تتعرضوا لنا. ^{xc} ومنه قوله:

عَلَيْنَا كُلُّ سَابِغَةٍ
دِلَاصٍ تَرَى
فَوْقَ النَّطَاقِ لَهَا
غُضُونَا

و"فوق" منصوب على الظرفية المكانية، يقول: وكانت علينا كل درع سابغ واسع براق، ترى أيها المخاطب فوق المنطقة لها غضونًا - أي تشنجا - لسعتها وسبوغها. ^{xc} ومنه قوله:

إِذَا وُضِعَتْ عَنِ الْأَبْطَالِ
يَوْمًا
رَأَيْتُ لَهَا جُلُودَ
الْقَوْمِ جُونَا

فقد نصب "يومًا" على الظرفية لكونه ظرف الزماني، و"جلودا" منصوب على المفعولية لأنه مفعول به الأول لـ "رأيت" و"جونا" مفعول الثاني لـ "رأيت" نصب على المفعولية. يقول: هذه الدروع السابغة التي نلبسها إذا خلعها الأبطال يومًا رأيت أيها المخاطب جلودهم سودًا للبسهم إياها. ^{xcii} ومنه:

كَأَنَّ غُضُونَهُنَّ
مُتُونٌ غُدْرٍ
تُصَقِّقُهَا الرِّيحُ إِذَا
جَرَيْنَا

فقد نصب "غضون" لكونه اسم "كأن"، شبه غضون الدرع أي تثنيها وتكسرهما، - بمتون الغدران أي ما كان فوق ماء الغدير، إذا ضربتها الرياح في جريها، والمعنى أن الطرائق التي تُرى في الدروع تشبه التي ترى في الماء إذا ضربته الريح. ^{xciii} ومن ذلك قوله:

وَتَحْمِلْنَا
عُرْفُنَا لَنَا نَقَائِدَ

وَأَفْتُلِينَا

غَدَاةَ الرَّوْعِ

فـ "غداة" منصوب على الظرفية، لأنه ظرف زمان، يقول: وتحملنا في الحرب خيل رفاق الشعور قصارها، عُرفن لنا وفُطمت عندنا وخلصناها من أيدي أعدائنا بعد استيلائهم عليها.^{xciv} ومنه قوله:

كَأَمْثَالِ الرَّصَائِعِ قَدْ

وَرَدْنَ دَوَارِعًا وَخَرَجْنَ

بَلِينَا

شُعْثًا

فقد نصب "دوارعا" و "شعثا" على الحال من الفاعل، أي وردت خيلنا في الحرب وهي دوارعا، وخرجت وهي شعثا. ومن ذلك قوله:

وَنُورِثُهَا إِذَا

وَرِثْنَاهُنَّ عَنْ

مُتْنَا بَنِينَا

آبَاءِ صِدْقٍ

فقد نصب "بنين" على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "نورث" ومعنى البيت: أن الشاعر يزعم أن خيلهم التي يحاربون الأعداء عليها ورثوها عن آباءهم آباء صدق، وسيورثونها أبناءهم، لأنها تناجت وتناسلت عندهم قديما وتستسر على هذه الحال. ومنه قوله:

إِذَا لَاقُوا كَتَائِبَ

أَخَذْنَ عَلَى بُعُولَتِهِنَّ

مُعْلِمِينَا

عَهْدًا

فنصب "عهدا" و "كتائب" على المفعولية، لأن "عهد" مفعول به لـ "أخذنا" و "كتائب" مفعول به لـ "لاقوا" يقول: أن هذه النساء البيض قد عاهدن أزواجهن إذا قاتلوا كتائب من الأعداء - وقد أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها في الحروب - أن لا يفروا إذا لاقوا الأعداء بل يجب عليهم أن يثبتوا في حومة القتال. ومن ذلك قوله:

وَأَسْرَى فِي الْحَدِيدِ

لَيْسْتَلِبْنَ أَفْرَاسًا

مُقَرَّنِينَ

وَبِيضًا

ففي البيت أربعة أسماء منصوبة، فـ "أفراسا" منصوب على المفعولية لأنه مفعول به لـ "يستلبن" و "بيضا" منصوب على التابعية، لأنه معطوف بالواو على "أفراسا" وكذلك "أسرى" منصوب على التابعية لأنه معطوف بالواو على "بيضا" و "مقرنين" منصوب على الحال، أي ليستلب خيلنا أفراسا الأعداء وبيضهم أي نساءهم، وكل حريم، وأسرى منهم قد قيدوا وقرنوا في الحديد.^{xcv} ومنه قوله:

كَمَا اضْطَرَبْتَ مَتُونُ

إِذَا مَا رَحْنُ يَمْشِينَ

الشَّارِبِينَ

الهِوِينَا

فنصب "الهيونا" على الحال من الفاعل، يصف نساءهم بأنهن يمشين هويننا أي في السكينة ولا يعجلن في مشيتهم، كما يفعل الشاربين السكارى.^{xcvi}

ومنه قوله:

قَدِ اتَّخَذُوا مَخَافَتَنَا

تَرَانَا بَارِزِينَ

قَرِينَا

وَكُلُّ حَيٍّ

فقد نصب في البيت ثلاثة أسماء، فـ "بارزين" منصوب على الحال، لأنه حال من المفعول به، و "مخافتنا" منصوب على المفعولية لكونه مفعول له، أي من أجل مخافتنا، و "قرينا" منصوب على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "اتخذوا" يفتخر عمرو بن كلثوم بأنهم يرون خارجين إلى الأرض البراز، وهي الصحراء التي لا جبل بها، لثقتهم بقوتهم، ونجدتهم وشوكتهم، في حين أن كل قبيلة تستجير وتعتصم بغيرها مخافة سطوتها.^{xcvii} ومن ذلك قوله:

بُعُولَتَنَا إِذَا لَمْ

يَقُتْنَ جِيَادَنَا وَيَقْلُنَّ

تَمْنَعُونَا

لَسْتُمْ

فقد نصب "جياندا" على المفعولية لكونه مفعول به لـ "يقتن" كما نصب "بعولة" كذلك على المفعولية، يقول إن هؤلاء - نساء البيض - يعلفن خيلنا الجياد ويقلن لنا: لستم أزواجنا إذا لم تمنعونا من سبي الأعداء إيانا.^{xcviii} ومن ذلك قوله:

ظَعَائِنُ مِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ
خَلَطُنَ بِمِيسَمِ حَسَبًا
بَكْرٍ
وَدِينًا

فقد نصب "حسبا" على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "خلطن" ونصب "دينا" على التابعة لكونه معطوف على "حسبا" بالواو. يقول: هن نساء من هذه القبيلة جمعن إلى الجمال الكرم والدين.^{xcix} ومن ذلك قوله:

إِذَا لَمْ نَحْمِهِنَّ فَلَا
لِشَيْءٍ بَعْدَهُنَّ وَلَا
بَقِينَا
حِينًا

فقد نصب "بعدهن" على الظرفية الزمانية، يقول: إذا نحن لم نحافظ على حرمتنا ونحميهن عن اعتداء الأعداء عليهن فلا خير في بقاء شيء بعدهن، ولا في بقاءنا وحياتنا، أي أننا نفديهن بأنفسنا وممتلكاتنا. ومنه قوله:

لَنَا الدُّنْيَا وَمَنْ أَضْحَى
عَلَيْهَا
وَنَبِطُشُ حِينَ نَبِطُشُ
قَادِرِينَ

فنصب "حين" على الظرفية الزمانية، و "قادرين" على الحال من الفاعل. ومنه قوله:

وَمَا مَنَعَ الظَّعَائِنَ
مِثْلُ ضَرْبٍ
تَرَى مِنْهُ السَّوَاعِدَ
كَالْقُلَيْبِ

فـ "الظعائن" منصوب على المفعولية به لـ "منع" وكذلك "السواعد" فإنه منصول به على المفعولية، لكونه مفعول به لـ "ترى" يقول: ما منع النساء من سبي الأعداء إياهن مثل ضرب تندر وتطير منه سواعد المضروبين كما تطير القلة - الخشبة التي يلعب بها الصبيان - إذا ضربت.^c ومنه قوله:

كَأَنَّا وَالسُّيُوفُ
مُسَلَّلَاتٌ
وَلَدُنَا النَّاسَ طُرًّا
أَجْمَعِينَ

فقد نصب الناس على المفعولية لأنه مفعول به لـ "ولدنا" و نصب "طرا" على التابعة، لأنه تأكيد لـ "ولدنا الناس" وتابع له. يقول: كأن حال الرب حال استتال السيوف من أغمادها، ولدنا جميع الناس، لأننا نحميم حماية الوالد ولده.^d ومنه قوله:

يُدْهَدُونَ الرُّؤُوسَ كَمَا
تُدْهَدِي
حَرَازِرَهُ بِأَبْطَحِهَا
الْكُرِينَا

فقد نصب "الرؤوس" لكونه مفعول به لـ "يُدْهَدُونَ" وكذلك "الكرينا" منصوب على المفعولية، لأنه مفعول به لـ "تدهدي" يقول: إن جندنا يدحرجون رؤوس أقرانهم كما يدحرج الغلمان الغلاظ الشداد الكرات في مكان مطمئن من الأرض.^e ومنه قوله:

وَتَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ
صَفْوًا
وَيَشْرَبُ غَيْرُنَا كَدِرًا
وَطِينًا

نصب في البيت أربعة أسماء: نصب "الماء" على المفعولية لأنه مفعول "وردنا" ونصب "صفوا" كذلك على المفعولية لكونه مفعول به لـ "نشرب" كما نصب "كدرا" كذلك لأنه مفعول به لـ "يشرب" ونصب "طينا" على التابعة لأنه معطوف على "كدرا" بالواو. يفتخر الشاعر ويقول: إننا نأخذ من كل شيء أفضله وندع لغيرنا أرذله.^f ومنه قوله:

أَلَا أَبْلُغُ بَنِي
الطَّمَّاحِ عَنَّا
وَدُعْمِيًّا فَكَيْفَ
وَجَدْتُ مَوْنَا

فنصب "بني" على المفعولية لأنه مفعول به لـ "أبلغ" ونصب "دُعْمِيًّا" على التابعة، لأنه معطوف على "بني" بالواو العاطفة. يقول: سل هؤلاء القبائل حين حاربناهم كيف وجدونا؟ شجعاناً أم جبناً؟^g ومن ذلك قوله:

أَبَيْنَا أَنْ نُقِرَّ الدُّلَّ
فَيْنَا

إِذَا مَا الْمَلِكُ سَامَ النَّاسِ
حَسْفًا

فقد نصب "الناس" على الفعولية" لكونه مفعول الأول لـ "سام" كما نصب " خسفا" على المفعولية لأنه مفعول الثاني لـ "سام" يقول: إذا أكره الملك الناس على ما فيه ذلهم وحملهم عليه وكلفهم به أبيننا الانقياد له. ورفضنا الذل فينا. ومنه البيت التالي لهذا:

وَمَاءَ الْبَحْرِ نَمْلَوْهُ
سَفِينَا

مَلَأْنَا الْبَرَ حَتَّى
ضَاقَ عَنَّا

فنصب "البر" بـ "ملأنا" على المفعولية، ونصب "سفينا" على التمييز، يقول: عممنا الدنيا كلها، برًا وبحرًا، فَضَاقَ البر عن بيوتنا، والبحر عن سفننا.^{cv} ومنه قوله:

تَخِرُّ لَهُ الْجَبَابِرُ
سَاجِدِينَ

إِذَا بَلَغَ الْفِطَامَ
لَنَا صَبِيًّا

فنصب "القطام" بـ "بلغ" على المفعولية، ونصب "ساجدين" على الحال من الفاعل، يقول: إذا بلغ صبياننا وقت القطام سجدت لهم الجبابرة من غيرنا، اكراما وتبجيلا ومهابة لهم.^{cvi} الخاتمة:

الحمد لله ولي الصالحين، فالمقالة صورت الاسم المنصوب، في نونية عمرو بن كلثوم التغلبي، واشتملت على المقدمة والترجمة الوجيزة عن حياة الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي، والتعريف بقصيدته النونية، فقد تحدثت عن حياته وسيرته في حذزد الإيجاز، وأنه معتر بنفسه مدافع عن قومه، يتمتع بالشجاعة والإقدام، وأنه شاعر مفلح وفحل من فحول الشعراء الجاهليين، وأن قصيدته النونية، من أروع القصائد العربية، وأكثرها حجما، كما تطرقت المقالة إلى الدراسة الوجيزة عن الأسماء المنصوبة، وهي عشرة، المفعول به، والمفعول معه، والمفعول المطلق، والمنادى، والمستثنى، والحال، والتمييز، واسم "إن" وخبر "كان" وأخواتها، والتابع للمنصوب، ثم حاول الباحث تطبيقها في معلقة عمرو بن كلثوم، القصيدة النونية، وأدرك الباحث أن هذه القصيدة متوفرة فيها الأسماء المنصوبة، قلما يخلو بيت منها عن اسم منصوب وأكثر، فقد وجد جميع أنواع هذه الأسماء المنصوبة في القصيدة إلا نوعا واحدا وهو المفعول معه. هذا فقد تخلص الباحث إلى النتائج جمة منها:

- 1- فضل اللغة العربية على غيرها لاختصاصها بالاعراب.
- 2- فضل الشعر الجاهلي وأهميته، وأنه قانون اللغة العربية وفخرها.
- 3- شاعرية عمرو بن كلثوم التغلبي، وشجاعته ودفاعه عن قومه.
- 4- أهمية نونية عمرو بن كلثوم التغلبي، واشتمالها على المفاخر والملح.
- 5- أن الاسم المنصوب على المفعولية أكثر وجودا في القصيدة من غيره من أنواع الأسماء المنصوبة، والتمييز أقلها وجودا، والمفعول معه لا وجود له في هذه القصيدة. وصلى الله وسلم على رسول الله..

فهرس المصادر والمراجع:

ⁱ - الزوزني أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حسين الزوزني، شرح المعلقات السبع، تحقيق محمد معي الدين عبد الحميد طبع دار الطلائع (بدون) ص 173

ⁱⁱ - الزوزني، المرجع نفسه بتصريف.

ⁱⁱⁱ - الزوزني، المرجع نفسه

^{iv} - الزوزني المرجع السابق ص 172

^v - الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، جواهر الأدب، بيروت دار الفكر سنة 1433-1434 هـ 2012 م ص 209

- vi - أبي الفرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق: سمير جابر الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة الثانية، ج 11 ص 56
- vii - الهاشمي، المرجع السابق، 210
- viii - أبو الفرج الأصفهاني، المصدر السابق، بتصرف.
- ix - خيرالدين الزركلي، الأعلام دار العلم، بيروت، الطبعة الخامسة، سنة 1980 م ج 10 ص 314
- x - الزوزني، المرجع السابق ص 211
- xi - الدكتور جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقى، الطبعة الرابعة 1422هـ/2001م ج 5 ص 252
- xii - الفوزان، عبد الله بن صالح الفوزان دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، المكتبة الشاملة، موقع فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان www.alfuzan.islamlight.net ج 1/ص 285.
- xiii - الفوزان، المرجع نفسه مع تصرف.
- xiv - ابن هشام الأنصاري، قطر الندى وبل الصدى،
- xv - سورة الإسراء الآية 63
- xvi - الفوزان، المرجع السابق ج 1 ص 301 بتصرف.
- xvii - الفوزان، المرجع السابق ج 1 ص 312
- xviii - سورة الرعد الآية 22
- xix - سورة البقرة الآية 109
- xx - الفوزان، المرجع السابق ج 1 ص 315
- xxi - سورة يوسف الآية 12
- xxii - سورة الشورى، الآية 7
- xxiii - الفوزان المرجع السابق ج 1 ص 325 بتصرف.
- xxiv - الفوزان، المرجع السابق ج 1 ص 325
- xxv - الفوزان، المرجع السابق ج 1 ص 330 بتصرف.
- xxvi - الفوزان، المرجع السابق ج 1 ص 347 بتصرف.
- xxvii - سورة البقرة الآية 213
- xxviii - سورة الأنفال الآية 69
- xxix - الفوزان، المرجع السابق ج 1 ص 378 بتصرف.
- xxx - سورة آل عمران، الآية 91
- xxxi - سورة الزلزلة الآية 7-8
- xxxii - سورة مريم الآية 4
- xxxiii - سورة القمر الآية 12
- xxxiv - الزوزني، المرجع السابق، ص 173
- xxxv - الزوزني، المرجع السابق: 174
- xxxvi - الزوزني، المرجع نفسه.
- xxxvii - الزوزني، المرجع السابق. ص
- xxxviii - الزوزني، المرجع السابق ص 175

- xxxix - الزوزني، المرجع السابق، ص 175
- xl - الزوزني، المرجع نفسه.
- xli - الزوزني، المرجع نفسه.
- xlii - الزوزني، المرجع السابق ص 176
- xliii - الشنقيطي، أحمد الأمين شرح المعلقات العشر اعثنى به: أبو عبد الله سيد شاهين طبع دار التقوى الأزهر سنة 1438 هـ 2017 م ص 105 بتصريف.
- xliv - الزوزني، المرجع السابق ص 176 بتصريف.
- xlv - الشنقيطي المرجع السابق، ص 105 بتصريف.
- xlvi - الزوزني، المرجع السابق: ص 177 بتصريف.
- xlvii - الزوزني، المرجع السابق ص 178 بتصريف.
- xlviii - الزوزني، المرجع السابق ص 179 بتصريف
- xlix - الزوزني المرجع نفسه. بتصريف.
- l - الـوزوزني المرجع السابق ص 180 بتصريف.
- li - الزوزني، المرجع نفسه بتصريف.
- lii - الزوزني، المرجع السابق ص 180
- liii - الزوزني، المرجع نفسه بتصريف.
- liv - الزوزني، المرجع نفسه.
- lv - الزوزني، المرجع السابق 181
- lvi - الزوزني، المرجع نفسه بتصريف.
- lvii - الزوزني، المكرج نفسه.
- lviii - الزوزني، المرجع نفسه بتصريف.
- lix - الزوزني، المرجع نفسه بتصريف.
- lx - الأعلام الشنتمري، يوسف بن سليمان بن عيسى، الأندلسي، مختار الشعر الجاهلي، تحقيق: مصطفى السقا، سنة 1389 هـ 1969 م ج 2 ص 365 بتأرف.
- lxi - الزوزني، المرجع السابق ص 182
- lxii - الزوزني، المرجع نفسه
- lxiii - الزوزني، المرجع السابق ص 183
- lxiv - الزوزني المرجع السابق ص 183
- lxv - الزوزني المرجع السابق ص 184
- lxvi - الزوزني، المرجع نفسه.
- lxvii - الزوزني المرجع نفسه.
- lxviii - الزوزني، المرجع نفسه.
- lxix - الزوزني، المرجع السابق ص 185 بتصريف.
- lxx - الزوزني، المرجع السابق ص 186 بتصريف
- lxxi - الزوزني المرجع نفسه.

- lxxii - الزوزني المرجع نفسه بتصرف.
- lxxiii - الزوزني، المرجع السابق ص 187 بتصرف.
- lxxiv - الزوزني المرجع نفسه.
- lxxv - الزوني المرجع نفسه
- lxxvi - الزوزني المرجع السابق ص 183 بتصرف.
- lxxvii - الزوزني، المرجع السابق ص 189 بتصرف.
- lxxviii - الزوزني، المرجع نفسه بتصرف.
- lxxix - الزوزني، المرجع نفسه. بتصرف
- lxxx - الزوزني المرجع السابق ص 190 بتصرف،
- lxxxi - الزوني، المرجع نفسه بتصرف.
- lxxxii - الزوزني، المرجع نفسه.
- lxxxiii - الزوزني، المرجع السابق ص 191
- lxxxiv - الأعلم الشنتمري، المرجع السابق ص 381
- lxxxv - الزوزني، المرجع نفسه.
- lxxxvi - الشنقيطي، المرجع السابق م ص 110
- lxxxvii - الزوزني، المرجع السابق ص 192
- lxxxviii - الزوزني، المرجع السابق ص 193
- lxxxix - الزوزني المرجع نفسه.
- xc - الزوزني المرجع نفسه.
- xcI - الزوزني، المرجع نفسه.
- xcii - الزوزني، المرجع نفسه،
- xciii - الزوزني المرجع نفسه.
- xciv - الزوزني المرجع السابق ص 195
- xcv - الزوزني المرجع السابق ص 196 بتصرف.
- xcvi - الأعلم الشنتمري، المرجع السابق ص 374 بتصرف.
- xcvii - الزوزني المرجع نفسه، بتصرف،
- xcviii - الزوزني المرجع نفسه بتصرف.
- xcix - الزوزني، المرجع السابق ص 197
- c - الزوزنين المرجع نفسه.
- ci - الزوزني، المرجع نفسه. بتصرف.
- cii - الزوزني، المرجع نفسه. بتصرف.
- ciii - الزوزني المرجع السابق. ص 199
- civ - الزوزني، المرجع نفسه بتصرف.
- cv - الزوزني، المرجع نفسه بتصرف.
- cvI - الزوزني المرجع نفسه بتصرف.